

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606270>
УДК 37.013.77

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Т.А. Федорова,

к.пед.н., доц.

О.А. Бугонаева,

студент,

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,
г. Абакан

Аннотация: Каждый уровень образования определяет свои задачи в работе с детьми. На этапе младшего школьного возраста важным становится формирование познавательной активности. Младший школьник с высокоразвитой познавательной активностью может формироваться в рамках уроков по окружающему миру. На уроках по окружающему миру изучается природа и ее закономерности. Это невозможно без применения практических методов обучения: наблюдений, опытов и экспериментов, моделирования, практических работ. Эти методы применяются на уроках по окружающему миру в начальной школе. Их использование позволяет формировать познавательную активность учащихся начальной школы.

Ключевые слова: познавательная активность, младшие школьники, уроки, окружающий мир, методы обучения, начальная школа

FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF CARRYING OUT PRACTICAL WORK WHILE STUDYING THE COURSE “THE WORLD AROUND US”

T.A. Fedorova,

Ph.D., Associate Professor

O.A. Butonaeva,

Student,

Khakassk State University named after N.F. Katanova,

Abakan

Annotation: Each level of education defines its own tasks in working with children. At the stage of primary school age, the formation of cognitive activity becomes important. A younger student with highly developed cognitive activity can be developed within the framework of lessons on the world around him. During lessons on the surrounding world, nature and its patterns are studied. This is impossible without the use of practical teaching methods: observations, experiences and experiments, modeling, practical work. These methods are used in lessons on the surrounding world in elementary school. Their use makes it possible to shape the cognitive activity of elementary school students.

Keywords: cognitive activity, primary schoolchildren, lessons, the world around us, teaching methods, primary school

В современных и фундаментальных исследованиях в области педагогики и психологии большое внимание уделяется проблеме формирования познавательной активности учащихся. Активность рассматривается как активное взаимодействие с окружающей действительностью, характеризующееся становлением человека в позицию субъекта, воздействующего на объект и удовлетворяющего свои потребности.

Так, А.М. Матюшкин отмечает, что познавательная активность по природе связана с целенаправленной активностью субъекта, являясь результатом его взаимодействия с внешней средой [1].

Анализ определений понятия «познавательная активность» показывает, что разные авторы [2-8] предлагают разные подходы к её пониманию (с точки зрения базовой категории): познавательная активность как деятельность; познавательная активность как личностное качество; познавательная активность как цель, средство и результат деятельности.

Иногда понятие «познавательная активность» рассматривается наряду с понятием «познавательная инициатива», которое предполагает, что познавательная деятельность индивида иницируется и реализуется им самим, побуждается внутренними стремлениями и сопровождается творческим отношением личности к реализуемой активности.

Также понятие «познавательная активность» тесно связано с понятием «познавательный интерес»: иногда они даже используются как тождественные, хотя это понятия разного порядка.

Л.С. Выготский описывал познавательный интерес как «естественный двигатель детского поведения» [9], а потому его можно трактовать познавательные интересы ребенка связаны с мотивацией его познавательной деятельности. Выраженный познавательный интерес у ребенка проявляется при стремлении познать более глубокие явления, связи, при активной позиции в познании, направленные на поиск, решение проблемы.

Понятие «познавательная активность» исследуется преимущественно в педагогике, соотносясь с принципом «активности и самостоятельности учащихся в обучении».

Формирование познавательной активности учащихся должно учитывать возрастные особенности. Учащимся начальных классов присуща ведущая деятельность – учебная, связанная с появлением у них устойчивых учебно-познавательных мотивов. При грамотном руководстве со стороны учителя внешние мотивы (при поступлении ребенка в школу) становятся внутренними, учебно-познавательными.

У младших школьников развиваются произвольность, рефлексия, формируется внутренний план действий, что важно для проявления познавательной активности. В сравнении с предыдущими возрастными периодами младший школьник становится способен к словесно-логическому и рассуждающему мышлению, внимание и

восприятие становятся более управляемыми, а память – более организованной.

Младшие школьники осваивают приемы логической обработки учебного материала, которые предполагают запоминание через выделение логических связей и сути. Развивается и речь, которая становится более грамотной, краткой, четкой, выразительной.

Младшие школьники учатся управлять своими эмоциями и чувствами, сдерживать их и выражать в соответствии с социальными нормами, а также понимать эмоции других людей. Эмоции проявляются в познавательной и учебной деятельности. Положительные эмоции возникают при успешном выполнении задачи, а отрицательные – при неспособности справиться с ней.

С точки зрения развития познавательной активности имеют значение изменения в личностной и нравственно-волевой сферах младшего школьника. Активно развиваются самосознание, самопознание и личностная рефлексия. В этом возрасте начинают развиваться нравственно-волевые качества: настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности.

Базовым в исследуемом понятии является «активность», потому учащийся начальных классов становится субъектом познавательной деятельности, которая тесно связана с учебной. Младший школьник проявляет интерес к самостоятельной деятельности.

В преподавании окружающего мира в начальной школе используются различные формы и методы работы с учениками. Форма работы – это четко организованная во времени и пространстве деятельность учеников, связанная с деятельностью учителя. Методы обучения на уроках окружающего мира разнообразны и имеют разную эффективность.

Ю.К. Бабанский определяет «метод обучения» как «способ упорядоченной, взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленный на решение задач образования, воспитания, развития в процессе обучения» [10]. Адекватный отбор методов обучения способствует достижению планируемых результатов обучения, мотивации учеников и формированию познавательной активности.

Методы обучения в начальной школе включают объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый и исследовательский. Также методы классифицируются по источнику получения знаний: словесные, наглядные и практические.

Словесные методы включают рассказ, объяснение, беседу, дискуссию и работу с учебником и книгой. Наглядные методы – это демонстрация наглядных пособий, кинофильмов, презентаций. Практические методы – это наблюдение, устные и письменные упражнения, моделирование, опыты, эксперименты и метод проектов. Применение практических методов обучения меняет образовательный процесс и позицию обучающихся, превращая их из объекта научения в субъект деятельности.

Практические методы обучения, используемые на уроках окружающего мира, помогают ученикам стать субъектами познавательной деятельности. Они проводят наблюдения, исследования, делают самостоятельные выводы. Основное внимание уделяется опытам и экспериментам, значимость которых сложно переоценить. Практическая часть урока в начальной школе ориентирована на самостоятельное применение новых способов действий и решение учебно-практических задач.

Практические методы изучения окружающего мира соответствуют возрастным особенностям младших школьников, которые по своей природе любознательны, обладают неутолимой жадой новых впечатлений, желанием экспериментировать, самостоятельно искать истину. Развитие детей будет более качественным, если эти особенности будут учтены в образовании. Формируемые в ходе применения практических методов обучения навыки очень значимы для развития детей.

Приобщение младших школьников к практической деятельности является важной задачей как науки, так и практики. В методах практического обучения теория и практика соединяются воедино – учащиеся изучают учебные материалы, получают знания о предметах, явлениях и феноменах, а затем закрепляют их в практических действиях, включая опытную и экспериментальную деятельность, которые также являются методами практической работы.

Основными методам практической изучения окружающего мира являются: наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование и практические работы.

Наблюдение представляет собой восприятие объекта изучения, процесса или явления. В образовательном процессе этот метод организуется учителем. Ученики наблюдают за изменениями внешних признаков природных предметов, за процессами и ситуациями, устанавливают причины и условия этих изменений, а также закономерности и на основе этого делают выводы. В рамках наблюдения используется метод изучения объекта и выявления его свойств: цвета, формы, особенностей поверхности, запаха и т.п. Эти данные фиксируются, анализируются. Выявленные свойства разных предметов / явлений могут сравниваться, соотноситься, анализироваться.

Опыты и эксперименты на уроках в начальной школе играют важную роль в изучении окружающего мира и имеют значение для образовательного процесса. Они развивают исследовательские умения и навыки, творчество, самостоятельность, целеустремленность, так как в их основе лежит самостоятельный поиск информации. Также они положительно влияют на качество преподавания учебных предметов.

Моделирование – это практический метод создания материальных или идеальных моделей. В начальной школе моделирование применяется при выполнении практических работ с песком, глиной, пластилином и другими материалами. Учащиеся сами создают модели сторон горизонта, местности или пути движения в виде плана, модели развития растения из семени.

Практические работы – это деятельность школьников под руководством учителя по формированию навыков использования предметов, ухода за ними. Задания могут быть творческими по моделированию известных явлений природы. В начальной школе используются разные виды практических работ: с раздаточным материалом и приборами в классе, с компасом и планшетом на местности, по уходу за обитателями живого уголка, по выращиванию растений на пришкольном участке. Основная цель применения практических методов в начальной школе – закрепление имеющихся знаний и формирование умений их использовать. В практической

работе младшие школьники приобщаются к исследовательской деятельности, развивают исследовательские умения.

На этапе начальной школы могут быть использованы практические методы, направленные на выявление свойств изучаемого объекта, процессов, происходящих в них, влияния факторов среды и результатов воздействия человека на природную среду.

Таким образом, на сегодняшний момент накоплен методический опыт применения практических методов изучения окружающего мира, которые обладают большими возможностями формирования познавательной активности младших школьников. На основе всех изученных материалов можно сформулировать условия формирования познавательной активности учащихся начальных классов при организации практических работ по окружающему миру: повышение субъектности позиции учащихся в образовательном процессе; включение в процесс обучения элементов проблемности, соревновательности, создание ситуаций успеха; разработка домашних заданий по изученной теме в формате самостоятельной практической работы.

Список литературы

- [1] Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. № 6. 29-33 с.
- [2] Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. / К.А. Абульханова-Славская – М.: Мысль, 1991. 229 с.
- [3] Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества : монография. / Д.Б. Богоявленская – Р.-н/Д. : Издательство Ростовского университета, 1983. 176 с.
- [4] Гармаева Т.В. Проявление познавательной активности в младшем школьном возрасте / Т.В. Гармаева, Е.А. Гармаева // Тенденции развития науки и образования. – 2019. № 46-3. 5-9 с.
- [5] Красножонова Е.С. Познавательная активность младших школьников в концепциях российских педагогов 60-80-х гг. XX века : автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Пятигорск. гос. лингв. ун-т. / Е.С. Красножонова – Пятигорск, 2005. 19 с.

[6] Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. / А.К. Маркова – М.: Просвещение, 1983. 96 с.

[7] Метельский Н.В. Дидактика математики: общая методика и ее проблемы. / Н.В. Метельский – Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1982. 256 с.

[8] Шамова Т.И. Активизация учения школьников. / Т.И. Шамова – М.: Педагогика, 2015. 208 с.

[9] Выготский Л.С. Педагогическая психология. / Л.С. Выготский – М.: Педагогика, 2016. 532 с.

[10] Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. / Ю.К. Бабанский – М.: Просвещение, 2017. 560 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Matyushkin A.M. The concept of creative talent / A.M. Matyushkin // Questions of psychology. – 1989. No. 6. 29-33 p.

[2] Abulkhanova-Slavskaya K.A. Life strategy. / K.A. Abulkhanova-Slavskaya – М.: Mysl, 1991. 229 p.

[3] Bogoyavlenskaya D.B. Intellectual activity as a problem of creativity: monograph. / D.B. Bogoyavlenskaya – R.-n/D. : Rostov University Publishing House, 1983. 176 p.

[4] Garmaeva T.V. Manifestation of cognitive activity in primary school age / T.V. Garmaeva, E.A. Garmaeva // Trends in the development of science and education. – 2019. No. 46-3. 5-9 s.

[5] Krasnozhonova E.S. Cognitive activity of junior schoolchildren in the concepts of Russian teachers of the 60-80s. XX century: author's abstract. diss. ...cand. ped. Sci. Pyatigorsk state linguistic univ. / E.S. Krasnozhonova – Pyatigorsk, 2005. 19 p.

[6] Markova A.K. Formation of learning motivation at school age. / A.K. Markova – М.: Education, 1983. 96 p.

[7] Metelsky N.V. Didactics of mathematics: general methodology and its problems. / N.V. Metelsky – Minsk: BSU Publishing House. V.I. Lenina, 1982. 256 p.

[8] Shamova T.I. Activation of schoolchildren's learning. / T.I. Shamova – М.: Pedagogy, 2015. 208 p.

[9] Vygotsky L.S. Pedagogical psychology. / L.S. Vygotsky – М.: Pedagogy, 2016. 532 p.

[10] Babansky Yu.K. Teaching methods in a modern secondary school. / Yu.K. Babansky – М.: Education, 2017. 560 p.

© Т.А. Федорова, О.А. Бутонаева, 2024

Поступила в редакцию 09.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Федорова Т.А., Бутонаева О.А. Формирование познавательной активности младших школьников в процессе проведения практических работ при изучении курса «окружающий мир» // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 128-136. URL: <https://ip-journal.ru/>